

Topkapı Sarayı Bâb-ı Hümâyûn Üzerindeki Vefkli Kitâbe

*The Magic Square (Wafq) above
the Imperial Gate of the Topkapı Palace*

OktaY TÜRKÖĞLU* ve Irvin Cemil SCHICK**

Araştırma makalesi/
Research Article

Geliş tarihi/Date of Arrival:
27 Nisan/April 2026

Kabul tarihi/Date of Acceptance:
5 Haziran/June 2026

* Doktora Öğrencisi, İstanbul
Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları
Anabilim Dalı, İstanbul/Türkiye

ORCID ID: 0009-0002-8765-1254
E-posta/E-mail: oktayturkoglu4@gmail.
com

** Dr., Emekli Öğretim Üyesi, Boston/ABD

ORCID ID: 0000-0002-3712-4176
E-posta/E-mail: irvin@schick-isvan.com

Atıf/Citation: OktaY Türkoğlu ve İrvin
Cemil Schick, "Topkapı Sarayı Bâb-ı
Hümâyûn Üzerindeki Vefkli Kitâbe",
Zeyrek Tarih Araştırmaları Dergisi, 4
(Haziran 2026),
s. 67-89.
10.5281/zenodo.18011818

ÖZ

Topkapı Sarayı'nın Alay Meydanı olarak bilinen birinci avlusuna girişi sağlayan Bâb-ı Hümâyûn aynı zamanda sarayın dış dünyaya açılan yüzü olarak sayısız minyatüre, desene, gravüre, sulu-boya ve yağlıboya tabloya konu olmuştur. Yüzyıllar boyunca ardındaki esrarlı iktidarın simgesi olmuş olan bu kapının, hat meraklıları arasında bir de kitâbeleri nedeniyle özel yeri vardır. Çünkü bu kitâbelerin güzelliği bir yana, yazılarının teknik açıdan ancak üç, üç buçuk asır sonra idrâk edilebilecek olan bazı özellikleri hâiz olması hem hayranlık, hem şaşkınlık uyandırmaktadır. Bu makalede vefk hakkında kavramsal bir zemin oluşturulduktan sonra Bâb-ı Hümâyûn üzerindeki kitâbelerden ve hattatlarından bahsedilecek, ardından da konumuz esasını teşkil eden bahsi geçen kapının yan cephesindeki dairevî bir istif içinde müsennâ (aynalı) yazı ve ortasında 9 × 9 cm. boyutlarındaki vefkli kitâbenin analizi yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Topkapı Sarayı, Kitâbe, Vefk, Hat Sanatı, Ebced

ABSTRACT

Topkapı Palace's *Bâb-ı Hümâyun* (Imperial Gate), which provides access to the First Courtyard—also known as the Procession Square (*Alay Meydanı*)—has long served as the palace's façade opening onto the outside world and has consequently become the subject of countless miniatures, drawings, engravings, watercolors, and oil paintings. For centuries, this gate stood as a symbol of the mysterious authority concealed behind it. Among calligraphy enthusiasts, however, it occupies a special place also because of its inscriptions. Beyond their aesthetic beauty, these inscriptions evoke both admiration and astonishment, as they possess certain technical characteristics whose significance could only be fully comprehended some three to three and a half centuries later. This article first establishes a conceptual framework concerning *vefk* before discussing the inscriptions on the *Bâb-ı Hümâyun* and their calligraphers. Subsequently, it analyzes the main subject of the study: the inscription located on the lateral façade of the gate, composed in a circular arrangement featuring *müsennâ* (mirror-image) calligraphy and, at its center, a *vefk*-inscription arranged in a 9 × 9 cm configuration.

Keywords: Topkapı Palace, Inscription, Magic Square, Calligraphy, Abjad

Giriş

İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmed tarafından inşa ettirilen Topkapı Sarayı, Osmanlı Devleti'nin idarî ve siyasî merkezi olmasının yanı sıra erken devir Osmanlı sanat ve mimarîsinin en önemli yapılarından biri olarak kabul edilmektedir. Osmanlı kaynaklarında başlangıçta “Saray-ı Cedîd” olarak anılan bu yapı topluluğu, sonraki dönemlerde gerçekleştirilen ilave ve değişikliklerle bugünkü görünümünü kazanmıştır. Bununla birlikte, Fatih dönemine ait mimarî unsurların sınırlı sayıda günümüze ulaşmış olması sarayın erken evrelerinin incelenmesini güçleştirmektedir.

Bu döneme ait en önemli yapılardan biri sarayın ilk avlusuna girişi sağlayan *Bâb-ı Hümâyun*'dur. Kapı üzerinde yer alan kitâbeler, sarayın inşasına dair bilgiler içeren metinler olduğu gibi siyasî, dinî ve ideolojik mesajların verildiği önemli belgeler olarak da değerlendirilmelidir. Bu kitâbelerin hattatı, fetih sonrası İstanbul'da faaliyet gösteren ve erken devir Osmanlı hat sanatının önde gelen isimlerinden biri kabul edilen Ali Sûfî'dir. Özellikle Hicr Sûresi'nin 45–48.

âyetlerini ihtiva eden müsennâ celî sülûs kompozisyonu ile yan cephelerdeki dairesel kitâbeler, Osmanlı hat sanatının erken dönem gelişimini göstermesi bakımından dikkat çekicidir.

Bu çalışmanın konusunu Bâb-ı Hümâyün'un sol yan cephesinde yer alan dairesel kitabenin merkezindeki vefk kompozisyonu oluşturmaktadır. Kare biçiminde düzenlenmiş bu kompozisyonda yer alan harfler, ebced hesabına göre satır ve sütunlarda aynı sayısal değeri vermektedir. Söz konusu değer Kur'ân-ı Kerîm'de Mürselât Sûresi'nin 16. âyetine karşılık gelmesi, kompozisyonun yalnızca estetik değil, aynı zamanda sembolik ve bâtinî anlam katmanlarına da sahip olduğunu göstermektedir. Merkezdeki vefk ile çevresindeki kitâbe programı birlikte değerlendirildiğinde, fetih, ilâhî yardım ve düşmanların helâkı gibi temaların çok katmanlı bir anlam örgüsü içerisinde işlendiği görülmektedir.

Vefkler üzerine yapılan çalışmalar çoğunlukla yazma eserlerde yer alan örnekler, tılsım literatürü veya hurûfî gelenek bağlamında yoğunlaşmış; mimarî yapılara işlenmiş vefk kompozisyonları ise nispeten sınırlı düzeyde ele alınmıştır. Bu makalede Bâb-ı Hümâyün'daki söz konusu vefk kompozisyonu hat sanatı, epigrafi ve İslâmî sembolizm bağlamında incelenecek; kompozisyonun fizikî ve anlamsal özellikleri, ebced sistemiyle ilişkisi ve Osmanlı düşünce dünyasındaki muhtemel anlam katmanlarıyla değerlendirilecektir. Böylece hem erken Osmanlı kitabe sanatına ilişkin mevcut bilgi birikimine katkı sağlanması hem de mimarî bağlamda kullanılan vefklerin işlev ve anlamlarına dair yeni değerlendirmeler sunulması hedeflenmektedir.

Vefk Nedir?

Sihirin İslâm'da haram olduğu gerek Kur'ân-ı Kerîm'de, gerekse Hz. Peygamber'in sünnetinde sâbittir. Ancak bazı durumlarda bir şeyin sihir olup olmadığı, yâhut dua mı sihir mi olduğu ilk anda açık olmayabiliyor veya duruma göre değişebiliyor. Örneğin Batı dillerinde “sihirli dörtköşe” (*magic square, carré magique, magisches Quadrat, ...*) diye bilinen şekiller Orta Çağ'dan itibaren İslâm âleminde “vefk” adıyla çoğu âlim tarafından câiz addedilmiş, tedâvi ve korunma gibi amaçlarla kullanılmıştır. Nitekim örneğin duâ etmenin îzah edilemeyen, “doğaüstü” bazı faydaları olabileceğini kabul etmeyen “doğa

bilimci”leri eleştiren İmâm Gazâlî (ö. 1111), *el-Münkız mine'd-dalâl* adlı eserinde şöyle der:

Belki onlar ya'nî tabâyi'-i eşyâya âşinâyız iddi'âsında bulunanlar kitâblarında îrâd etmiş oldukları üzre daha 'acîb ve garîb havâssı ikrâr ve itirâf etmişlerdir. Ez-cümle vaz'-ı haml esnâsında dûçâr-ı su'ûbet olan hâmileyi tahlîs için havâss-ı 'acîbe ve mücerrebeden olmak üzre şu şeklin su dokunmamış iki sakı parçasına yazılarak hâmilenin ayakları altına vaz' olunduğu ve hâmile onlara bakıldığı sûrette çocuğun sür'atle hurûcunu mûcib olacağı Kitâbü 'acâ'ibi'l-havâss'da îrâd olunub bunun imkânını ikrâr etmişlerdir.¹

4	9	2
3	5	7
8	1	6

Bu şekil dokuz hâneden ibâret olub her cedvel gerek tûlen ve gerek 'arzen ve gerek şeklin bir köşesinden diğer köşesine dek münharifen okunduğu hâlde on beş 'aded hâsıl olmak üzre hânelerin her birine rakam-ı mahsûs yazılır.¹

Görüldüğü gibi her satır, her sütun ve her köşegende toplam aynıdır (örneğin $4 + 9 + 2 = 4 + 3 + 8 = 8 + 5 + 2 = 15$). Arzu edildiği takdirde bütün hânelere aynı rakam eklenebilir, yâhut hepsinden aynı rakam çıkarılabilir veya her hâne aynı rakamla çarpılabilir, yâhut şekil 90, 180 veya 270 derece döndürülebilir, yâhut da aynadaki aksi gibi sağa sola, solu sağa veya üstü alta, altı üste getirilebilir ve vefk bu özelliğini kaybetmez; ancak bütün bunlar, aynı tertibin varyantlarıdır

¹ Ebû Hâmid Muhammed el-Gazâlî, *el-Münkızü mine'd-dalâl tercümesi*, çev. [Mehmed] Sa'id ve [Mehmed] Zihni ([İstanbul]: Matbaa-i 'âmire, 1289), s. 53–54; metnin Arapça aslı için bk. Ebû Hâmid [Muhammed] el-Gazâlî, *el-Münkızü mine'd-dalâl ve'l-muvassıl ilâ zî'l-izze ve'l-celâl*, haz. Cemil Salîbâ ve Kâmil 'Ayyâd (Beyrut: Dârü'l-Endülüs li't-tibâ'a ve'n-neşr, 1967), s. 126–127.

ve 3 × 3 cm. boyutlarındaki tek vefk de budur. Öte yandan daha büyük boyutlarda birbirinden farklı çok sayıda tertip bulunmaktadır; örneğin 4 × 4 cm. boyutlarında 880 farklı tertip vardır. Bu konu, matematiğin “sayılar kuramı” dalında araştırılmaya devam etmektedir.

Vefkler sıklıkla muskalarda, hamâillerde, duâ gömleklerinde görülmekle birlikte birçok âlimin gözünde tıp ilminin bir şubesi sayılırdı. Bu nedenle de risâlelerde karın ağrısından akrep sokmasına kadar her türlü bedensel derde deva olacak vefkler târif edilmiştir. Sihir ve tılsım gibi konulara hiç itibar etmeyen Gazâlî'nin 3 × 3 cm. boyutlarındaki vefk hakkındaki dikkate değer olumlu tavrı da bu nedendir.² Yukarıda görülen şekil birçok kaynakta *müsellesül-Gazâlî* (Gazâlî üçlüsü) adıyla bilinmektedir.³ Bu vefkın bir başka adı da “*bedûh*” olup rakamların ebced karşılığından türetilmiştir. Şöyle ki, aşağıda görüldüğü gibi ebced hesabıyla değerleri köşelerdeki rakamlara tekabül eden harfler *be-dal-vav-ha* olup “*beduh*” şeklinde okunabilir.⁴

4	9	2	→	د	ط	ب	→	dal	tı	be
3	5	7		ج	ه	ز		cim	he	ze
8	1	6		ح	ا	و		ha	elif	vav

Peki, vefklerin kökeni nedir? Satırları, sütunları ve köşegenleri toplandığında aynı yekûnun elde edildiği rakam tertibi fikrinin ilk defa Çin'de ortaya çıktığı bilinmektedir. Rivâyete göre M.Ö. 200 civarında İmparator Yü, Sarı Nehir kollarından Luo Çayı kıyılarında

² Bununla beraber kendisine atfedilen *el-Evfâk* başlıklı risâle büyük ihtimalle Gazâlî'ye ait değildir; bk. Maurice Bouyges, *Essai de chronologie des œuvres de al-Ghazali (Algazel)*, haz. Michel Allard (Beirut: Imprimerie catholique, 1959), s. 118–119.

³ Bk. Jean-Charles Coulon, *La Magie en terre d'Islam au moyen âge* ([Paris]: Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, 2017), s. 189–190; Sebastian Günther ve Dorothee Pielow, “Magie im Islam: Gegenstand, Geschichte und Diskurs”, *Die Geheimnisse der oberen und der unteren Welt: Magie im Islam zwischen Glaube und Wissenschaft* içinde, der. Sebastian Günther ve Dorothee Pielow (Leiden ve Boston: Brill, 2018), s. 65–67. Coulon, “*müsellesül-Gazâlî*” ismini İbn Bint Ebî Sa'd'a atfetmektedir.

⁴ Bazı yakın dönem yayınlarda “*beduh*”un bir meleğin ismi olduğu ve yukarıdaki şeklin o isimden türetildiği belirtilmektedir ki bunun tarihî gerçeklerle hiçbir alakası yoktur. Şekil isimden çok daha eskidir ve o isimden değil, isim ondan türetilmiştir.

dolaşırken kabuğunda ilginç lekeler bulunan bir kaplumbağanın sudan çıktığını görmüş, o lekelerden çıkarsadığı 3×3 cm. boyutlarındaki sayı tertibine *Luo Şu* (“Luo belgesi”) adını vermiş.⁵ Çin'den Hindistan'a⁶, oradan da Arap âlemine⁷ geçen bu tertip giderek yaygınlık kazanmış, bir yandan farklı boyutlarda bu tür tertiplerin oluşturulması ilginç bir matematik problemi olarak ele alınırken diğer yandan oluşturulan şekiller sihir dahil çeşitli alanlarda hizmete koşulmuştur.

Araplar arasında ilk vefk örneğinin tam olarak ne zaman ortaya çıktığı kesin olarak bilinmemektedir. En basitleri olan 3×3 cm. boyutlu vefkten, simyacı âlim Mûsâ Câbir b. Hayyân'a (ö. yak. 815) atfedilen bir eserde söz edilmekte, doğum sancılarını azalttığı belirtilmektedir.⁸ Kezâ bu vefkın sancısız doğuma yardımcı olduğu inancını İranlı tabib 'Alî b. Sehl Rabbânu't-Taberî'nin M. 850 civarında yazıp Abbâsî Halîfesi el-Mütevekkil'e (847-861) sunduğu *Firdevsü'l-hikmeti*

- 5 Schuyler Cammann, “The Magic Square of Three in Old Chinese Philosophy and Religion”, *History of Religions* 1 (1961), s. 37–80; Lars Berglund, *The Secret of Luo Shu: Numerology in Chinese Art and Architecture* (Lund: Institutionen för Konstvetenskap, Lunds Universitet, 1990); Frank J. Swetz, “The Most Magical of All Magic Squares”, *The Mathematics Teacher* 94, 6 (2001), s. 458–463.
- 6 Örneğin bk. Arion Roşu, “Les Carrés magiques indiens et l'histoire des idées en Asie”, *Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft* 139, 1 (1989), s. 120–158. Hint ve İslâm tertipleri arasındaki benzerlik ve farklılıklar konusunda bk. Schuyler Cammann, “Islamic and Indian Magic Squares”, *History of Religions* 8, 3 (1969), s. 181–209; 8, 4 (1969), s. 271–299.
- 7 İslâm âleminde vefk konusundaki literatür gayet geniştir; mufassal bir kaynakça için bk. Sebastian Günther ve Dorothee Pielow (der.), *Die Geheimnisse der oberen und der unteren Welt: Magie im Islam zwischen Glaube und Wissenschaft* (Leiden ve Boston: Brill, 2018), s. 562–566. Bu konuda öncü bilimsel çalışmalar Wilhelm Ahrens'e aittir; örneğin bk. “Studien über die ‘magischen Quadrate’ der Araber”, *Der Islam* 7, 3 (1916), s. 186–248. Son devrin önde gelen uzmanı ise Jacques Sesiano olup, konuya ilişkin birçok temel kaynağı derleyip yayınladığı gibi, Müslüman matematikçilerin vefk üretmekte kullandığı bazı yöntemleri de ortaya koymuştur. Örneğin bk. “Herstellungsverfahren magischer Quadrate aus islamischer Zeit”, *Sudhoffs Archiv* 64, 2 (1980), s. 187–196; 65, 3 (1981), s. 251–265; 71, 1 (1987), s. 78–89; 79, 2 (1995), s. 193–226; “Quelques méthodes arabes de construction des carrés magiques impairs”, *Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles* 83, 1 (1994–1995), s. 51–76; *Un Traité médiéval sur les carrés magiques: De l'arrangement harmonieux des nombres* (Lausanne: Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, 1996); “Le traité d'Abu'l-Wafâ' sur les carrés magiques”, *Zeitschrift für Geschichte der arabisch-islamischen Wissenschaften* 12 (1998), s. 121–244; “Construction of Magic Squares Using the Knight's Move in Islamic Mathematics”, *Archive for the History of Exact Sciences* 58, 1 (2003), s. 1–20; *Les Carrés magiques dans les pays islamiques* (Lausanne: Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, 2004); *Magic Squares in the Tenth Century: Two Arabic Treatises by Anṭākī and Būzjānī* (Cham: Springer, 2017).
- 8 Ahrens, “Studien über die ‘magischen Quadrate’ der Araber”, s. 186.

fî't-tıbb adlı eserde de görüyoruz; yazar bu devâyı babasından öğrendiğini belirttiğine göre, hiç olmazsa bir süredir sözlü kültürde mevcut olduğu anlaşılıyor.⁹ Yani mesele Gazâlî'den çok önceye gidiyor, her ne kadar bu vefk onun adıyla biliniyorsa da. İçindeki bütün sayılar toplandığında elde edilen 45 sayısı ebced hesabıyla Âdem ismine denk düştüğünden, vefkın Hz. Âdem'in mühründe yer aldığı da rivâyet edilmiştir.¹⁰ Daha büyük boyutlu vefklerin ilk örneklerinden bazıları İhvân-ı Safâ'nın eserlerinde görülmektedir.¹¹

Vefklerin farklı boyları olduğu gibi içerikleri bakımından da çeşitleri vardır. Konuya ilişkin en ayrıntılı bilgileri veren Cezayirli Ahmed b. 'Alî el-Bûnî (ö. H. 622/M. 1225), *Menba'* (yahut *Miftâh*) *usûli'l-hikme* adlı eserinin vefk konusuna ayırdığı ilk iki kitabında farklı tertiplerden bahsetmekte, *el-Usûl ve'z-zavâbit* başlıklı birinci kitabın sekizinci bölümünde sayılardan (*'adediyye*), harflerden (*harfiyye*), kelimelerden (*lafziyye*) ve de bunların birkaçından birden (*müşterike*) oluşan vefklerden söz etmektedir.¹² Konu Osmanlıların da hayli ilgisini çekmiş

⁹ 'Ali b. [Sehl] Rabban et-Taberî, *Kitâb firdevsü'l-hikmeti fî't-tıbb*, haz. Muhammed Zübeyr Siddikî (Berlin-Scharlotten-burg: Buch- und Kunstdruckerei "Some", 1928), s. 280–281.

¹⁰ Tewfik Canaan, "The Decipherment of Arabic Talismans", *Berytus Archaeological Studies* 4 (1937), s. 102. Bugün bulunması hayli zor olan bu makale ile derginin bir sonraki sayısında çıkan devamı, tıpkıbasım olarak burada yayınlanmıştır: Emilie Savage-Smith (der.), *Magic and Divination in Early Islam* (Aldershot: Ashgate Variorum, 2004), s. 125–177.

¹¹ Örneğin bk. Heinrich Hermelink, "Die ältesten magischen Quadrate höherer Ordnung und ihre Bildungsweise", *Sudhoffs Archiv für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften* 42, 3 (1958), s. 199; Cammann, "Islamic and Indian Magic Squares", k. 1, s. 190. Vefk konusunda en taze bilgiler için bk. Bink Hallum, "New Light on Early Arabic *Awfâq* Literature", *Islamicate Occult Sciences in Theory and Practice* içinde, der. Liana Saif, Francesca Leoni, Matthew Melvin-Koushki ve Farouk Yahya (Leiden and Boston: Brill, 2021), s. 57–161. Amila Buturović ile Bink Hallum bir süredir Bosna'da hazırlanmış olan 100 × 100 boyutlarında birkaç dev vefkten hareketle konu üzerinde çalışıyor; eserlerinin yayınlanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz.

¹² Ebû'l-'Abbâs Ahmed b. 'Alî el-Bûnî, *Menba' usûli'l-hikme el-müştemil 'alâ erba' resâ'il mühimme fî usûli'l-'ulûmi'l-hikemiyye mine'l-'ulûmi'l-harfiyye ve'l-vefiyye ve'd-de'vât ve'l-aksâm ve gayru zâlik* (Kahire: Mustafâ al-Bâbî el-Halebî ve evlâdih, [1951]), s. 29. Aynı yazarın şu eserine de bk. *Şemsü'l-me'ârifü'l-kübrâ ve letâ'ifü'l-'avârif* (Kahire: Mustafâ el-Bâbî el-Halebî, 1345). el-Bûnî konusunda ikincil literatür son yıllarda çok genişlemiştir; fazla bilgi için Jean-Charles Coulon, Edgar Francis IV, Noah D. Gardiner, Pierre Lory ve Dorothee A.M. Pielow'un eserlerine bk. İslâm âleminde sihir konusunu işlemiş en tanınmış yazarlardan biri olan el-Bûnî hakkında Sesiano şöyle diyor: "Sihirli dörtgenlerin adının kötüye çıkmasının başlıca sorumlularındandır; gerçekten de yüz-yıllar boyunca satanların mutluluğuna, alanların ise hayal kırıklığına neden olmuş

olacak ki el-Bûnî'nin (ö. 1225) takipçisi olup Abdurrahmân-ı Bistâmî adıyla bilinen Abdurrahmân b. Muhammed el-Antakî (ö. 1454), Bursa'da hazırlayıp pâdişaha sunduğu *Şemsü'l-âfâk fî 'ilmi'l-hurûfi ve'l-evfâk* adlı risâlede 140'a yakın kaynaktan söz etmektedir.¹³ Özellikle Hicrî binyıla yaklaşıldığı ve hem batınî hem de bâtil inançların çok rağbet gördüğü XVI. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı pâdişahlarının, şehzâdelerinin ve ileri gelenlerinin yaptırdığı tılsımlı gömleklerin birçoğunda vefkler önemli bir yer tutmuştur.¹⁴

Bâb-ı Hümâyûn

Topkapı Sarayı'nın ana girişi olan Bâb-ı Hümâyûn'un dış ve iç yüzlerindeki kitâbeler üç farklı döneme tarihlenmektedir. İlki, makalemizin konusunu teşkil eden ve III. Ahmed Çeşmesi'ne bakan yüzdeki kemer içinde ve yan cephelerde olan Ali Sûfî'ye ait, H. 883/M. 1478 tarihli kitâbelerdir. Gerek Ali Sûfî'nin hat sanatındaki kudretini göstermesi gerekse mimarî yapılardaki celî yazının gelişimini ortaya koyması cihetinden hârikulâde bir örnek olan kemer içindeki müsennâ (aynalı/simetrik) kompozisyonda Hicr Sûresi'nin 45–48. âyetleri yazılıdır. Bunun altında ise sarayın inşâsına dâir Arapça kitâbe yer alır. Kapının sağ tarafında bu çalışmanın esâsı olan vefkli kitâbe ile sol tarafında hattat imzası bulunmaktadır. Hattat imzasını yine müsennâ formda “*ketebehû ez'afûl-'abîd 'Alî bin Mezîd es-Sûfî*” olarak atmıştır.¹⁵

olan bu muskaların kullanılmasındaki rolü bilinmektedir.” (*Les Carrés magiques dans les pays islamiques*, s. 17.)

- 13 Hacı Selim Ağa Kütüphanesi 527. Abdurrahmân-ı Bistâmî'nin Osmanlı sarayı ile ilişkisi hakkında bk. Cornell H. Fleischer, “Ancient Wisdom and New Sciences: Prophecies at the Ottoman Court in the Fifteenth and Early Sixteenth Centuries”, *Falnama: The Book of Omens* içinde, der. Massumeh Farhad ve Serpil Bağcı (Londra: Thames & Hudson, 2009), s. 232–243.
- 14 Sultan III. Murad (H. 982–1003/M. 1574–1595), Hicrî binyıl heyecânının, Osmanlı toplumunun en yüksek tabakasındaki akislerinin en başta gelen örneği olsa gerektir; bk. Özgen Felek, “Fears, Hopes, and Dreams: the Talismanic Shirts of Murâd III”, *Arabica* 64 (2017), s. 647–672. Birçok başka örnek için bk. Hülya Tezcan, *Topkapı Sarayı'ndaki Şifalı Gömlekler* (İstanbul: BİKA, 2006); Hülya Tezcan, *Topkapı Sarayı Müzesi Koleksiyonundan Tılsımlı Gömlekler* (İstanbul: Timaş, 2011); *Elemterefiş: Anadolu'da Büyü ve İnanışlar* (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2003), s. 180–188; Rose Muravchick, *God is the Best Guardian: Islamic Talismanic Shirts from the Gunpowder Empires*, Doktora Tezi, Religious Studies, University of Pennsylvania, 2014.
- 15 Kitâbelerin okunuşu için ayrıca bk. Abdülhamit Tüfekçiöğlü, *Erken Dönem Osmanlı Mimarîsinde Yazı* (Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı, 2001), s. 365–370.

İkincisi, bahsi geçen cephenin kilit taşı üzerinde bulunan, Sultan II. Mahmûd'un (1808-1839) tuğrasını hâvi kitâbedir. H. 1230/M. 1814–15 tarihli bu tuğrayı, sülûs ve celî sülûste olduğu gibi tuğrakeşlikte de inkılâb yapan Mustafa Râkım Efendi (ö. 1826) çekmiştir.

Üçüncüsü ise yine aynı cephede dikdörtgen kartuşlar içerisindeki iki kitâbe ile arka cephedeki kitâbelerin tamamıdır. Bunların hepsi celî sülûs hattıyla yazılmıştır. Arka yüzdeki Saff Sûresi'nin 13. âyeti-nin bir kısmının “yâ Muhammed” ilâvesiyle yazılı olduğu kitâbede H. 1284/M. 1867–68 tarihi vardır. On dokuzuncu asrın meşhûr hattatlarından Abdülfettah Efendi'nin (ö. 1896) yazdığı kitâbeler ile çektiği Sultan Abdülaziz (1861-1876) tuğrası adı geçen padişahın devrindeki müdâhaleyle bize göstermektedir.

Çalışmamızın konusu, anılan üç dönemin birincisine ait olan, kapının sağ tarafındaki dairevî kitâbe ile bu kitâbenin ortasındaki dört köşe vefktir.

Fatih Devri'nin İki Büyük Hattatı: Ali Sûfi ve Yahya Sûfi

Bâb-ı Hümâyûn üzerinde bahsini edeceğimiz kitâbeler Hattat Ali Sûfi'nin eseridir. Kendisi hakkında bildiklerimiz maalesef çok sınırlıdır. Kaynaklarda hüsn-i hattı babası Yahya Sûfi'den öğrendiği nakledilen hattatın İstanbul'un fethini müteâkip onunla birlikte Edirne'den İstanbul'a geldiği düşünülebilir.

Hat tarihi kaynakları Ali Sûfi'nin aklâm-ı sitte yâhut şeş kalem denilen altı hat türünde mahâreti olduğunu kaydetmektedir.¹⁶ Bununla birlikte sanatı hakkında yorum yapabilmek için elde olan tek veri taş mahkûk yazıdır ki bunların hepsi celî sülûs hattıyla yazılmıştır. Bunlar Bâb-ı Hümâyûn'dan başka bir de Fatih Camii ile Amasya'daki Sultan II. Bayezid Camii'nin ana ibadet mahalline açılan kapısı üzerindeki üç paftadan müteşekkil kitâbelerdir. Arapça olan bu kitâbeler hattatın imzası ile noktalanmıştır.

¹⁶ Fehime Demir, *Türk Hat Sanatı için Kaynak: Gülzâr-ı Savâb. İncelemeli Metin Çevirisi*, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlahiyat Anabilim Dalı, İslâm Tarihi ve Sanatları Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2004, s. 57–58; Ayşe Peyman Yaman, *Hat Sanatı için Kaynak: Devhatü'l-Küttâb. İncelemeli Metin Çevirisi*, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlahiyat Anabilim Dalı, İslâm Tarihi ve Sanatları Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2003, s. 211; Müstakimzâde Süleyman Saadeddin, *Tuhfe-i Hattâtîn*, haz. İbnülemin Mahmud Kemal [İnal] (İstanbul: Türk Tarihi Encümeni, 1928), s. 33.

Devrinin en önemli üç yapısında imzası bulunan bu hattatın sayıyla münasebetinin sıkı ve sanat câmiası içerisinde muteber mevkiide olduğu şüphesizdir. Mühendis, mimar ve mimarlık tarihçisi kimliklerinin yanı sıra ciddi bir hat koleksiyoncusu olan Ekrem Hakkı Ayverdi (1899-1984), celî yazı cihetinden “Devrini aşan bir nadire olduğu kanaatindeyiz” diyerek onun eserlerini metheder.¹⁷

Baba-oğul devrin iki önemli ismi olarak ön plana çıkan bu hattatların Türk sanatı içerisinde Selçuklu ile birlikte başlayan mimarî yapılarla kullanılan celî yazının gelişiminde mühim bir rol oynadıkları açıktır.¹⁸ Bununla birlikte ne üzüntü vericidir ki her ikisinin de şimdiye kadar bilinenler doğrultusunda mürekkebi üstünde herhangi bir yazısının bugüne ulaşmamış olması haklarında etraflı bir yorum yapabilmeyi mümkün kılmamaktadır.

Ali Sûfî'nin doğum tarihi bilinmediği gibi ölüm senesine dair de elde bilgi yoktur. Bununla birlikte şöyle bir tahminde bulunabiliriz. Fatih Camii'nin inşâsına başlangıç tarihi olan H. 867 referans alındığında, yazdığı en erken tarihli yazı olan Fatih Camii kitâbesinden en az yirmi yıl kadar önce, H. 847/M. 1443 veya biraz öncesinde doğduğu kabul edilebilir. Vefat tarihi hakkında ise Müstakimzâde'nin (ö. 1788) onun defnedildiği yer konusunda söylediği, “*Şeyh Hamdulâh kabr-i şerifi dâ'iresinde olduğu mesmû' ve Şeyh'in o tarafa rağbet kaziyesi ona mahmûl ü mevzû'dur*” ifadesi bir ipucu vermektedir.¹⁹ Şeyh'in H. 920/M. 1520 senesinde vefat ettiği bilindiğine göre bu tarihten biraz önce vefat etmiş olması muhtemeldir.

Bu bahse Ali Sûfî'nin babası Yahya Sûfî hakkındaki bilgi kırıntılarını da eklemek yerinde olacaktır. Kaynaklar onun da şeş/altı kalemde mâhir olduğundan bahisle hat sanatı tarihimizin büyük isimlerinden Ahmed Şemseddin Karahisarî'nin (ö. 1556) dahi onun vâdisine intisâp ettiğini zikretmektedir.²⁰ Doğum tarihi bilinmiyorsa da vefat tarihinin H. 882/M. 1477–78 olduğunu Müstakimzâde nakletmektedir.²¹

17 Ekrem Hakkı Ayverdi, *Fatih Devri Hattatları ve Hat Sanatı* (İstanbul: İstanbul Fethi Derneği Neşriyatı, 1953), s. 21.

18 M. Uğur Derman, *Ömrümüm Bereketi*: 3, (İstanbul: Kubbealtı Neşriyatı, 2019), s. 276.

19 Müstakimzâde, *Tuhfe-i Hattâtîn*, s. 33.

20 Peyman Yaman, *Devhatü'l-Küttâb*, s. 343; Demir, *Gülzâr-ı Savâb*, s. 57.

21 Müstakimzâde, *Tuhfe-i Hattâtîn*, 584.

Yahya Sûffî'nin taşâ mahkûk yegâne yazıları oğlunun da yazılarının bulunduğu Fatih Camii'nde görülmektedir. İç avlu duvarının dışarıya bakan pencere alınlıklarına pay edilmiş Fatih Sûresi ile son cemaat mahallinde pencere alınlıklarındaki çini üzerine menkuş yazıların ona ait olduğunu kaynaklar, üzerinde ketebesinin dahi olduğu şeklinde, kaydetmektedir.²² İstanbul'da 1766'da yaşanan şiddetli bir deprem neticesinde Fatih Camii'nin diğer unsurları gibi çiniye menkuş yazıların bir kısmı ile birlikte ketebesinin olduğu bölümün de yok olduğu anlaşılmaktadır.²³

Ona ilk sanat zevkını ve üslûbunu aşıl原因 Yahya Sûffî'yi ilerleyen yıllarda, hat sanatı tarihimizde sıkça görüldüğü üzere, oğlu Ali Sûffî'nin aştığını söylemek mümkündür.²⁴

Bâb-ı Hümâyûn'daki Vefk

Vefklerin etkili olduğuna inanılmasının bir nedeni, şekle yerleştirilen rakamların yahut toplamlarının bazı durumlarda belirli bir anlam içermesidir. Sıklıkla bu anlam, rakamların ebced hesabıyla harfe çevrildiklerinde Kur'ân-ı Kerîm'den âyetler, Esmâ-i Hüsnâ, melek isimleri gibi metinlere denk gelmelerinden kaynaklanmaktadır. Yani bir açıdan vefk, rukyenin²⁵ görsel muadili addedilebilir, ve bu nedenle de câiz sayılmış olmalıdır.

Topkapı'daki vefke geçmeden önce anlamlı iki örneği gözden geçirmek yararlı olacaktır. İlk örneğimiz, Ege Müzayede'nin izniyle aşaya aldığımız bir *vefk-ı 'adedî*'yi hâvi tılsım:

22 Peyman Yaman, *Devhatü'l-Küttâb*, 343; Müstakimzâde, *Tuhfe-i Hattâtîn*, s. 583.

23 Ayverdi ayrıca; Edirne Üç Şerefeli Camii'nde yer alan gayet düzgün uzun elifleri ile hususî hüviyyet taşıyan kitâbenin de tarih ve mevki itibarıyla Yahyâ Sofî'ye ait olduğu kanaatindedir. (Ayverdi, *Fatih Devri Hattatları*, s. 50.)

24 Ayverdi, *Fatih Devri Hattatları*, s. 50.

25 Hastalık ve kötülüklerden korunmak veya kurtulmak amacıyla dua okuyup üfleme anlamında bir terim. Detaylı bilgi için bk. İlyas Çelebi, "Rukye", *TDV İslâm Ansiklopedisi*, <https://islamansiklopedisi.org.tr/rukye> (25.05.2026).

724	727	730	717
729	718	723	728
719	732	725	722
726	721	720	731

Burada görülen vefkteki satırlar, sütunlar ve köşegenler toplandığında her biri 2898 rakamına denk gelmektedir. Örneğin ilk satır şöyledir: $724 + 727 + 730 + 717 = 2898$. Vefkın dışında kalan Arapça metin ise Tevbe Sûresi'nin 128. âyetidir:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

*Andolsun size kendinizden öyle bir Peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir.*²⁶

Bu âyetteki harflerin ebced hesabıyla karşılıkları toplandığında elde edilen sayı bir kere daha 2898'dir. Dolayısıyla vefk yukarıdaki âyeti bir anlamda “temsil” etmektedir. Böylece inanişe göre âyetin bereketini, tılsımı taşıyan kişiye bahşetme husûsunda vâsıta görevi görmektedir.

İkinci örneğimiz, Halûk Perk Müzesi'nde muhafaza edilen aşağıdaki vefk-ı müşterik'i hâvi tılsım:

²⁶ Âyet meâllerinde Diyanet Vakfı Meâli'nden faydalanılmıştır. Bk. <https://www.kuran-meali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=9&ayet=128> (25.05.2026).

<i>küfüven ehad</i> [120]	<i>ve lem yekün lehu</i> [191]	<i>lem yelid ve lem yüled</i> [240]	<i>Allâhü's-samed</i> [231]	<i>Kul huvallâhu ehad</i> [220]
94	358	118	194	238
192	241	<i>Muhammed</i> 92	221	256
219	119	330	239	95
377	93	222	117	193

Görüldüğü gibi ilk satır (sağdan sola okunduğunda) İhlâs Sûresi'nin bütününi ihtiva etmektedir.²⁷

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

De ki: O, Allah birdir. Allah gücü sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.²⁷

²⁷ Âyet meâllerinde Diyanet Vakfı Meâlî'nden faydalanılmıştır. Bk. <https://www.kuran-meali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=112&ayet=2> (25.05.2026).

Âyetler beş haneye bölünmüştür; her hanedeki harflerin ebced hesâbıyla toplamı ayrıç içinde gösterilmiştir. Ortadaki hânede ki “Muhammed” isminin ebced hesâbıyla değeri olan 92 de eserin kendisinde ismin hemen altında belirtilmiştir. Bu durumda satırlar, sütunlar ve köşegenler toplandığında her biri 1.002 rakamına denk gelmektedir, ki bu da İhlâs Sûresi'nin harflerinin ebced hesabıyla karşılıklarının toplamıdır. Dolayısıyla bu vefk de Hz. Peygamber'in “Kur'ân'ın üçte biri”ne eşdeğer olduğunu söylediği İhlâs Sûresi'ni temsil etmektedir.²⁸

Bâb-ı Hümâyûn'daki vefk incelendiğinde yukarıda belirtildiği gibi Topkapı Sarayı'nın Alay Meydanı olarak bilinen birinci avlusuna girilen bu kapının yan duvarında dairevî bir istif içinde müsennâ (aynalı) bir yazı ve ortasında 9 × 9 cm. boyutlarında bir vefkın olduğu görülmektedir.

'Alî Sûfi'nin hattında, Saff Sûresi'nin 13. âyetinin bir bölümü birçok levhada görülen, ancak âyetin bir parçası olmayan “yâ Muhammed” hitâbının da ilâvesiyle müsenna bir kompozisyon şeklinde sunulmuştur:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِيرٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَا مُحَمَّدُ

²⁸ *Sahîh Buhârî*, Kitâb fezâ'ili'l-Kur'ân; *Sahîh Müslim*, Kitâb salâti'l-musâfirîn; *Câmi'ü't-Tirmizî*, Kitâb sevâbi'l-Kur'ân.

Allah'tan yardım ve yakın bir fetih. Müminleri [bunlarla] müjdele²⁹,
yâ Muhammed!

Ortasındaki *vefk-ı harfî* ile rakam muadili ise şöyledir:

ب	ر	ه	ل	ا	ه	ل	ل	ا
ل	ل	ا	ب	ر	ه	ل	ا	ه
ل	ا	ه	ل	ل	ا	ب	ر	ه
ر	ه	ب	ا	ه	ل	ل	ا	ل
ل	ا	ل	ر	ه	ب	ا	ه	ل
ا	ه	ل	ل	ا	ل	ر	ه	ب
ه	ب	ر	ه	ل	ا	ا	ل	ل
ا	ل	ل	ه	ب	ر	ه	ل	ا
ه	ل	ا	ا	ل	ل	ه	ب	ر

2	200	5	30	1	5	30	30	1
30	30	1	2	200	5	30	1	5
30	1	5	30	30	1	2	200	5

²⁹ Âyet meâllerinde Diyanet Vakfı Meâlî'nden faydalanılmıştır. Bk. <https://www.kuran-meali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=61&ayet=13> (25.05.2026).

200	5	2	1	5	30	30	1	30
30	1	30	200	5	2	1	5	30
1	5	30	30	1	30	200	5	2
5	2	200	5	30	1	1	30	30
1	30	30	5	2	200	5	30	1
5	30	1	1	30	30	5	2	200

Vefkın ilk satırı sağdan sola okunduğunda “Allâh, İlâh, Rabb” isimlerini ihtivâ ediyor. Diğer satırlar ise aynı harflerin devrişimleridir (permütasyon). Vefkın satırları, sütunları ve köşegenleri toplandığında her biri 304 rakamına denk gelmektedir. Peki nedir bu sayının anlamı? Bu soruyu kesin olarak cevaplandırmamız mümkün değilse de Kur’ân-ı Kerîm’deki âyetlerden sadece bir tanesindeki harflerin ebced hesabıyla karşılıkları toplandığında elde edilen sayı 304’tür — Mürselât Sûresi’nin 16. âyeti:

أَلَمْ نُهْلِكِ الْأُولِينَ

Biz, [bunlar gibi inkârcı olan] öncekileri helâk etmedik mi?³⁰

Elbette eseri meydana getiren sanatçının amacından emin olamayız ama şöyle bir yorum spekülâtif de olsa sanırız imkân dâhilindedir: Topkapı Sarayı, inşâsına fetihten altı yıl sonra başlanmış, yalnız Osmanlı İmparatorluğu’nun yeni payitahtının değil, bizâtihi yeni bir devlet telâkkîsinin de simgesi olan bir yapıdır. Bu durumda konumuz olan kitâbede helâk edilen kâfirlerden söz eden bir vefkî çevreleyen

³⁰ Âyet meâllerinde Diyanet Vakfı Meâli’nden faydalanılmıştır. Bk. <https://www.kuran-meali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=77&ayet=16> (25.05.2026)

— hattâ nerede ise muzaffer bir ordu gibi kuşatan — âyetin Allah'tan gelen yardımla gerçekleştirilen bir fetihten söz etmesi, Alî Sûfî'nin muhteşem yazısına bir resim boyutu katmış görünmektedir.³¹

Sonuç

Ali Sûfî'den III. Ahmed'e, II. Mahmûd'dan Veliüddîn, Mustafa Râkım, Abdülfettâh, Yesârîzâde Mustafa İzzet ve Kazasker Mustafa İzzet efendilere kadar birçok büyük hattatın eserleriyle bezenmiş olan Topkapı Sarayı, hüsn-i hat zenginliği açısından İstanbul şehrinin âdetâ bir '*âlem-i sagîri* (mikrokozmos) sayılabilir. Şehrin ve sarayın hâfızası niteliğini taşıyan bu kitâbelerin sistematik bir çözümlemesi hâlâ yapılmayı bekliyor. Kitâbelerin tesbiti ve okunması ile hattatlarının hayat hikâyelerinin anlatılması hiç şüphesiz ki böyle bir çözümlemenin vazgeçilmez ilk adımıdır. Bununla birlikte yukarıda da işaret edildiği gibi *kitâbelerin içeriğine bu eserlerde nasıl biçim verildiği* de çözümlenmesi gereken bir mesele olarak göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu makalede kolaylıkla gözden kaçabilen bir ayrıntıyı, Bâb-ı Hümâyûn'un kenarındaki bir kitâbede bulunan vefkî ele alıp tahminî bir yorum sunmaya çalıştık. Bu gözden kaçabilen ayrıntının şehrin en bilinen ve hakkında gerek akademik gerek popüler birçok yayın bulunan bir yer hakkında olması da ayrıca dikkat çekici bir durumdur. Çalışmada hem Topkapı Sarayı hem hat sanatı tarihi hakkında yeni bir veriyi ortaya koymak amaçlandığı gibi kitâbeleri çözümlerken geniş bir perspektifle bakmanın sağladığı imkânlar da gösterilmeye çalışılmıştır.

Söz konusu ettiğimiz vefkli kitâbe münferit bir örnek midir? Hat sanatı denmeye lâayık olan başka vefkli levhalar yâhut kitâbeler

³¹ “Resim” derken ne hat sanatının “bir çeşit resim” olduğunu, ne de bu yazının leylek yâhut ibrik şeklindeki bilinen yazı-resimler gibi figüratif bir eser teşkil ettiğini iddia ediyoruz. Söylemek istediğimiz sadece ve sadece hat sanatının bazen yalnız içeriğiyle değil biçimiyle de anlam ifade edebildiğidir, burada olduğu gibi. Bu konuda örneğin bk. İrvin Cemil Schick, “The Iconicity of Islamic Calligraphy in Turkey”, *RES: Anthropology and Aesthetics* 53–54 (2008), s. 211–224 (Türkçe çevirisi: “Türkiye’de Hat Sanatının Görüntüselliği”, *Bedeni, Toplumu, Kâinâtı Yazmak: İslâm, Cinsiyet ve Kültür Üzerine* içinde, haz. ve çev. Pelin Tüneydin [İstanbul: İletişim Yayınları, 2011], s. 27–58); “The Content of Form: Islamic Calligraphy Between Text and Representation,” *Sign and Design* içinde, der. B. Bedos-Rezak ve J. Hamburger (Washington, D.C.: Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 2016), s. 169–190.

var mıdır? Buna etraflı bir cevap vermek çalışmamız bağlamında mümkün görünmüyorsa da en azından bunun tek olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz: bugün Millet Kütüphanesi'ne ev sahipliği yapan Fatih'teki Feyzullâh Efendi Medresesi'nin H. 1112'de açılmasına düşürülmüş bir tarih şeklinde, Durmuşzâde Ahmed Efendi (ö. 1717) tarafından hazırlanmış ve şimdi Türk ve İslâm Eserleri Müzesi'nde mahfûz bulunan ilginç vefk levhasından evvelce söz etmiştik.³² Bu bağlamda gerek mimari eserler üzerinde gerekse de ahşap, kağıt vs. gibi malzemeler üzerinde bu gibi vefkli örnekler bulabilmenin mümkün olduğu anlaşılmaktadır.

EXTENDED ABSTRACT

Following the conquest of Constantinople, Sultan Mehmed II (known as the Conqueror) undertook an extensive program to transform the city into the administrative, intellectual, and cultural capital of the Ottoman Empire. One of the most significant components of this project was the establishment of an imperial residence. Historical sources indicate that an initial palace was constructed on the site of the present-day Beyazıt Campus of Istanbul University and briefly served as the administrative center of the newly established regime. As this location soon proved inadequate, Mehmed II selected the strategically advantageous area of Sarayburnu for the construction of a new palace.

Known in Ottoman sources as the “Saray-ı Cedid” (The New Palace), this complex later came to be identified with the name “Topkapı,” originally referring to a pavilion located within the precinct. Over the centuries, successive Ottoman rulers altered, expanded, and rebuilt various sections of the palace, transforming it into a dynamic architectural organism. As a result, only a limited number of structures dating to the reign of Mehmed II have survived, making the study of the palace's earliest phase particularly challenging.

Among these surviving elements, the Bab-ı Hümayun (Imperial Gate) occupies a special position. As the principal entrance to the palace, it represented not merely a physical threshold but also a symbolic transition from the ordinary urban environment into the center of imperial authority. Consequently, both its architecture and its inscriptional

³² Bora Keskiner ve İrvin Cemil Schick, “Vefk Şeklinde Hazırlanmış bir Manzum Tarih Levhası”, *Toplumsal Tarih* 305 (2019), s. 22–29.

program deserve careful examination. The inscriptions adorning the gate should be understood not only as decorative features but also as vehicles for political, religious, and ideological messages.

Both the exterior and interior façades of Bab-ı Hümâyûn contain inscriptions, some of which date directly to the reign of Mehmed II. These are attributed to the calligrapher Ali Sufi, son of Yahya Sufi of Edirne. Although relatively little is known about his life, Ali Sufi is generally regarded as an important figure in the formative period of Ottoman calligraphy. It is believed that he came to Istanbul after the conquest and produced several significant architectural inscriptions. While no independent calligraphic panels attributed to him have survived, the extant inscriptions demonstrate his mastery of *celî sülûs* (*jālī thuluth*), the monumental script traditionally employed on architectural surfaces. His work on Bab-ı Hümâyûn reveals an exceptional command of both composition and execution.

The most celebrated inscription on the gate is the mirrored (*müsen-nâ/muthannâ*) composition within the arch containing verses 45–48 of *Sûrat al-Hijr*. Historians of calligraphy frequently regard this work as remarkably advanced for its period due to its refined letterforms, compositional balance, and artistic sophistication. Beneath it is a prose inscription providing information about the construction of the palace. The circular inscriptions located on the lateral façades of the gate are also noteworthy. The inscription on the right contains the calligrapher's signature, while the one on the left consists of a mirrored arrangement derived from part of verse 13 of *Sûrat al-Saff*.

The focus of the present study is the *vefk* (*wafq*/magic square) located at the center of this left-hand inscription. The composition is placed within a square rotated at a forty-five-degree angle and divided into nine compartments horizontally and vertically. Each cell contains a letter, and when these letters are read according to a specific order, the divine names "Allah," "Ilah," and "Rabb" emerge. These letters are subsequently rearranged in various combinations throughout the remaining rows and columns.

According to the *abjad* (*isopsephy*) system, the numerical value of each row, column, and diagonal equals 304. Significantly, the only Qur'anic verse corresponding to this value is verse 16 of *Sûrat al-Mursalât*: "Did We not destroy the former peoples?" The meaning of this verse forms the symbolic basis of the composition. Thus, the arrangement functions not merely as a geometric or decorative device but also as a bearer of textual and theological significance.

In the broadest sense, a vefk is a grid in which letters, numbers, words, divine names (asmā' al-ḥusnā), Qur'anic verses, or entire surahs are arranged according to a predetermined order. Such compositions are traditionally associated with esoteric meanings and talismanic functions. Their perceived efficacy is often linked to the belief that the numerical values contained within the grid correspond, through the abjad system, to significant religious texts or sacred names. In this understanding, the vefk symbolically represents a particular verse and conveys its spiritual power or blessing.

A similar conceptual framework may be observed in the Bab-ı Hümayun inscription. At its center stands a vefk apparently associated with a verse concerning the destruction of former unbelieving communities, while the surrounding inscriptional program evokes themes of conquest, divine assistance, and victory. The interaction between these elements creates a multilayered visual and symbolic composition in which form and meaning reinforce one another.

Despite its significance, this vefk has received relatively little scholarly attention. Research on Ottoman inscriptions has generally focused on their historical, architectural, or calligraphic dimensions, whereas the symbolic and numerological aspects of such compositions have often remained in the background. Likewise, studies of vefks have tended to concentrate on manuscript traditions, talismanic texts, or occult sciences rather than examples incorporated into monumental architectural settings. Consequently, the Bab-ı Hümayun example offers an important opportunity to explore the intersection of epigraphy, calligraphy, symbolism, and imperial ideology.

This study therefore examines the vefk located within the left-hand circular inscription of Bab-ı Hümayun from the perspectives of Islamic calligraphy, epigraphy, and symbolic thought. Particular attention is given to its formal structure, its relationship to the abjad system, and its integration into the broader inscriptional program of the gate. By analyzing the visual, textual, and numerical dimensions of the composition together, the article seeks to contribute to a deeper understanding of how meaning was constructed and communicated through architectural inscriptions in the early Ottoman period.

Ultimately, the inscriptional program of Bab-ı Hümayun represents an important yet understudied source for both Ottoman historiography and the history of Islamic calligraphy. A closer examination of such works not only enhances our understanding of their historical context but also illuminates the complex ways in which artistic form, religious

symbolism, and political authority were intertwined in the visual culture of the Ottoman Empire.

KAYNAKLAR

- Ahrens, Wilhelm: “Studien über die ‘magischen Quadrate’ der Araber”, *Der Islam* 7, 3 (1916), s. 186–248.
- ‘Ali b. [Sehl] Rabban et-Taberî: *Kitâb firdevsü'l-hikmeti fi't-tbb*, haz. Muhammed Zübeyr Siddîkî, Berlin-Scharlotten-burg: Buch- und Kunstdruckerei “Some”, 1928, s. 280–281.
- Ayverdi, Ekrem Hakkı Ayverdi: *Fatih Devri Hattatları ve Hat Sanatı*, İstanbul: İstanbul Fethi Derneği Neşriyatı, 1953.
- Berglund, Lars: *The Secret of Luo Shu: Numerology in Chinese Art and Architecture* Lund: Institutionen för Konstvetenskap, Lunds Universitet, 1990.
- Bouyges, Maurice: *Essai de chronologie des œuvres de al-Ghazali (Algazel)*, haz. Michel Allard Beirut: Imprimerie catholique, 1959.
- Cammann, Schuyler: “The Magic Square of Three in Old Chinese Philosophy and Religion”, *History of Religions* 1 (1961), s. 37–80.
- Cammann, Schuyler: “Islamic and Indian Magic Squares”, *History of Religions* 8, 3 (1969), s. 181–209; 8, 4 (1969), s. 271–299.
- Canaan, Tewfik: “The Decipherment of Arabic Talismans”, *Berytus Archaeological Studies* 4 (1937), s. 102.
- Çelebi, İlyas: “Rukye”, TDV İslâm Ansiklopedisi, <https://islamansiklopedisi.org.tr/rukye> (Erişim Tarihi: 25.05.2026).
- Coulon, Jean-Charles: *La Magie en terre d'Islam au moyen âge* [Paris]: Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, 2017.
- Diyaret Vakfı Meâli (<https://www.kuranmeali.com/index.php>)
- Demir, Fehime: “Türk Hat Sanatı için Kaynak: *Gülzâr-ı Savâb*. İncelemeli Metin Çevirisi”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlahiyat Anabilim Dalı, İslâm Tarihi ve Sanatları Bilim Dalı, İstanbul, 2004.
- Derman, M. Uğur: *Ömrümüm Bereketi: 3*, İstanbul: Kubbealtı Neşriyatı, 2019.
- Ebû'l-Abbâs Ahmed b. 'Alî el-Bûnî: *Menba' usûli'l-hikme el-müştemil 'alâ erba' resâ'il mühimme fî usûli'l-'ulûmi'l-hikemiyye mine'l-'ulûmi'l-harfiyye ve'l-vefkîyye ve'd-de'vât ve'l-aksâm ve gayru zâlik*, Kahire: Mustafâ al-Bâbî el-Halebî ve evlâdih, [1951].
- Ebû Hâmid Muhammed el-Gazâlî, *el-Münkızü mine'd-dalâl tercümesi*, çev. [Mehmed] Sa'id ve [Mehmed] Zihni, [İstanbul]: Matbaa-i âmire, 1289.
- Felek, Özgen: “Fears, Hopes, and Dreams: the Talismanic Shirts of Murâd III”, *Arabica* 64 (2017), s. 647–672.

- Fleischer, Cornell H.: “Ancient Wisdom and New Sciences: Prophecies at the Ottoman Court in the Fifteenth and Early Sixteenth Centuries”, *Falnama: The Book of Omens* içinde, der. Massumeh Farhad ve Serpil Bağcı, Londra: Thames & Hudson, 2009.
- Günther, Sebastian ve Pielow, Dorothee: “Magie im Islam: Gegenstand, Geschichte und Diskurs”, *Die Geheimnisse der oberen und der unteren Welt: Magie im Islam zwischen Glaube und Wissenschaft* içinde, der. Sebastian Günther ve Dorothee Pielow, Leiden ve Boston: Brill, 2018.
- Hallum, Bink: “New Light on Early Arabic *Awfāq* Literature”, *Islamicate Occult Sciences in Theory and Practice* içinde, der. Liana Saif, Francesca Leoni, Matthew Melvin-Koushki ve Farouk Yahya, Leiden and Boston: Brill, 2021, s. 57–161.
- Hallum, Bink: *Şemsü'l-me'ârifî'l-kübrâ ve letâ'ifü'l-'avârif*, Kahire: Mustafâ el-Bâbî el-Halebî, 1345.
- Hermelink, Heinrich: “Die ältesten magischen Quadrate höherer Ordnung und ihre Bildungsweise”, *Sudhoffs Archiv für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften* 42, 3 (1958), s. 199.
- Keskiner, Bora ve Schick, İrvin Cemil: “Vefk Şeklinde Hazırlanmış bir Manzum Tarih Levhası”, *Toplumsal Tarih* 305 (2019), s. 22–29.
- Muravchick, Rose: “God is the Best Guardian: Islamic Talismanic Shirts from the Gunpowder Empires,” Doktora Tezi, Religious Studies, University of Pennsylvania, 2014.
- Müstakimzâde Süleyman Saadeddin, *Tuhfe-i Hattâtîn*, haz. İbnülemin Mahmud Kemal [İnal], İstanbul: Türk Tarihi Encümeni, 1928.
- Roşu, Arion: “Les Carrés magiques indiens et l'histoire des idées en Asie”, *Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft* 139, 1 (1989), s. 120–158.
- Savage-Smith, Emilie (der.): *Magic and Divination in Early Islam*, Aldershot: Ashgate Variorum, 2004.
- Schick, İrvin Cemil: “The Iconicity of Islamic Calligraphy in Turkey”, *RES: Anthropology and Aesthetics* 53–54 (2008), s. 211–224 (Türkçe çevirisi: “Türkiye’de Hat Sanatının Görüntüsellliği”, *Bedeni, Toplumu, Kâinâtı Yazmak: İslâm, Cinsiyet ve Kültür Üzerine* içinde, haz. ve çev. Pelin Tünaydın, İstanbul: İletişim Yayınları, 2011, s. 27–58).
- Schick, İrvin Cemil: “The Content of Form: Islamic Calligraphy Between Text and Representation,” *Sign and Design* içinde, der. B. Bedos-Rezak ve J. Hamburger, Washington, D.C.: Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 2016, s. 169–190.
- Sesiano, Jacques: “Herstellungsverfahren magischer Quadrate aus islamischer Zeit”, *Sudhoffs Archiv* 64, 2 (1980), s. 187–196; 65, 3 (1981), s. 251–265; 71, 1 (1987), s. 78–89; 79, 2 (1995), s. 193–226.

- Sesiano, Jacques: “Quelques méthodes arabes de construction des carrés magiques impairs”, *Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles* 83, 1 (1994–1995), s. 51–76.
- Sesiano, Jacques: *Un Traité médiéval sur les carrés magiques: De l'arrangement harmonieux des nombres*, Lausanne: Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, 1996.
- Sesiano, Jacques: “Le traité d'Abu'l-Wafâ' sur les carrés magiques”, *Zeitschrift für Geschichte der arabisch-islamischen Wissenschaften* 12 (1998), s. 121–244.
- Sesiano, Jacques: “Construction of Magic Squares Using the Knight's Move in Islamic Mathematics”, *Archive for the History of Exact Sciences* 58, 1 (2003), s. 1–20.
- Sesiano, Jacques: *Les Carrés magiques dans les pays islamiques*, Lausanne: Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, 2004.
- Sesiano, Jacques: *Magic Squares in the Tenth Century: Two Arabic Treatises by Anṭākī and Būzjānī*, Cham: Springer, 2017.
- Tezcan, Hülya: *Topkapı Sarayı'ndaki Şifalı Gömlekler*, İstanbul: BİKA, 2006.
- Tezcan, Hülya: *Topkapı Sarayı Müzesi Koleksiyonundan Tılsımlı Gömlekler*, İstanbul: Timaş, 2011.
- Tezcan, Hülya: *Elementerfiş: Anadolu'da Büyü ve İnanışlar*, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2003.
- Tüfekçioğlu, Abdülhamit: *Erken Dönem Osmanlı Mimarîsinde Yazı*, Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı, 2001.
- Yaman, Ayşe Peyman: “Hat Sanatı için Kaynak: *Devhatü'l-Küttâb*. İncelemeli Metin Çevirisi”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlahiyat Anabilim Dalı, İslâm Tarihi ve Sanatları Bilim Dalı, İstanbul 2003.

